

Distribuição Espacial E Temporal da Hanseníase No Brasil de 2019 A 2023: Um Estudo Ecológico (*Spatial and Temporal Distribution of Leprosy in Brazil From 2019 to 2023: an Ecological Study*)

Gustavo Ferreira Moreira¹, Sabrina Macêdo da Silva², Rian Barreto Arrais Rodrigues de Morais³, Joyce Grangeiro Feitosa de Lucena Holanda⁴, Diego da Silva Macêdo Tavernard⁵, Maria Beatriz Sanxo de Azevedo⁶, Larissa Barros dos Santos⁷, Natasha Melgaço Holanda⁸, Letícia Queiroz Miranda⁹, Cecília Mireles Leite Pereira¹⁰, Laís Mota Sena¹¹

1. Medicina, Universidade Regional do Cariri, Crato, Ceará, Brasil.
2. Medicina, Universidade Regional do Cariri, Crato, Ceará, Brasil.
3. Medicina, Centro Universitário São Lucas, Porto Velho, Rondônia, Brasil.
4. Medicina, Centro Universitário Estácio, Canindé, Ceará, Brasil.
5. Medicina, Centro Universitário Estácio, Canindé, Ceará, Brasil.
6. Medicina, Universidade Regional do Cariri, Crato, Ceará, Brasil.
7. Medicina, Centro Universitário Estácio, Canindé, Ceará, Brasil.
8. Medicina, Centro Universitário Estácio, Canindé, Ceará, Brasil.
9. Medicina, Faculdade AGES de Medicina, Irecê, Bahia, Brasil.
10. Medicina, Universidade de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil.
11. Faculdade Zarns, curso de medicina.

Article Info

Received: 01 November 2024

Revised: 06 November 2024

Accepted: 06 November 2024

Published: 06 November 2024

Keywords:

Leprosy, Multibacillary, Endemic Diseases, Infectology.

Palavras-chave:

Hanseníase Multibacilar, Doenças Endêmicas, Infectologia.

Corresponding author:

Gustavo Ferreira Moreira¹

Medicina, Universidade Regional do Cariri, Crato, Ceará, Brasil.

gustavo.moreira@urca.br

RESUMO / ABSTRACT

Introdução: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa crônica, com potencial de causar incapacidades físicas e estigmatização social. O Brasil é o segundo país com maior número de casos, o que ressalta a relevância de estudos epidemiológicos que permitam identificar padrões de distribuição temporal e espacial. **Objetivo:** O objetivo do presente trabalho é analisar a distribuição espacial e temporal dos casos de hanseníase no Brasil no período dos anos de 2019 a 2023. **Metodologia:** O estudo realizou uma análise ecológica com dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) para o período de 2019 a 2023. Foram coletadas variáveis relacionadas ao sexo, faixa etária, escolaridade, forma clínica e unidade federativa. As análises estatísticas foram feitas utilizando o software Bioestat 5.3, com aplicação de testes de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney, além de modelos de regressão linear simples. **Resultados:** A região Nordeste apresentou a maior prevalência de hanseníase, com 50.732 casos. Houve uma diminuição gradual no número de casos entre 2019 e 2022, embora a hanseníase continue endêmica em regiões vulneráveis. O modelo de regressão linear apontou um coeficiente de determinação de $R^2=0,408$, indicando uma redução moderada dos casos ao longo dos anos. **Conclusão:** Apesar da redução dos casos de hanseníase, a doença permanece endêmica em regiões como o Nordeste, onde são necessárias políticas públicas específicas para controle e erradicação.

ABSTRACT

Introduction: Leprosy is a chronic infectious disease, with the potential to cause physical disabilities and social stigmatization. Brazil is the country with the second highest number of cases, which highlights the relevance of epidemiological studies that allow the identification of patterns of temporal and spatial distribution. **Objective:** The objective of the present study is to analyze the spatial and temporal distribution of leprosy cases in Brazil from 2019 to 2023. **Methodology:** The study performed an ecological analysis with secondary data from the Notifiable Diseases

Information System (SINAN) for the period from 2019 to 2023. Variables related to gender, age group, education, clinical form and federative unit were collected. Statistical analyses were performed using the Bioestat 5.3 software, with the application of Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests, as well as simple linear regression models. In vulnerable regions. The linear regression model indicated a coefficient of determination of $R^2=0.408$, indicating a moderate reduction in cases over the years. Conclusion: Despite the reduction in leprosy cases, the disease remains endemic in regions such as the Northeast, where specific public policies for control and eradication are needed.

INTRODUCTION / INTRODUÇÃO

A hanseníase apresenta-se como uma doença infectocontagiosa, de caráter granulomatoso e evolução lenta e tem como agente etiológico o bacilo álcool-ácido resistente *Mycobacterium leprae* (3,5,6). Acomete principalmente a pele e os nervos periféricos, tendo em vista o tropismo do bacilo pelas células de Schwann e macrófagos da pele, podendo causar danos que vão desde a presença de lesões papulares cutâneas ou alterações de sensibilidade até deformidades e incapacidades físicas (5,6,7,8,10). A transmissão se dá por meio do contato próximo e prolongado entre indivíduos suscetíveis e indivíduos contaminados com a forma grave e contagiosa da doença, ou seja, a forma multibacilar não tratada (2,4,6).

Essa condição clínica ocasionada pelo bacilo de Hans é considerada uma doença negligenciada, tendo em vista a pouca notoriedade evidenciada pelos sistemas de saúde, políticas públicas e a comunidade internacional (3). Além disso, a relativa facilidade de diagnóstico e tratamento, associado a não exigência de custos elevados ou alta complexidade corroboram para o entendimento dessa doença como negligenciada (5). Esse cenário torna-se crítico no Brasil, visto que o país é o segundo do mundo que apresenta maiores índices de casos, sendo ultrapassado apenas pela Índia, e sendo o primeiro lugar nas Américas (2,5,8,10). Além disso, nota-se um desafio ainda maior nesse panorama, uma vez que o impacto dessa doença não se limita a morbimortalidade, mas também adentra em um contexto social, no qual ocorrem estigmas, exclusão social e isolamento, que podem dificultar a busca por diagnóstico e tratamento, acarretando consequências profundas (3,5). Isso ocorre, pois apesar da hanseníase apresentar caráter insidioso e período de incubação longo, em muitos casos, a infecção não é reconhecida rapidamente e os danos ocasionados são graves (3,6,10).

A doença afeta principalmente populações vulneráveis, em regiões pobres e com baixo nível educacional, estando intimamente associada às condições precárias de vida e grande quantidade de pessoas vivendo em um mesmo ambiente, favorecendo a disseminação do bacilo pelas vias respiratórias do indivíduo infectado (5,6,7,9). A suscetibilidade da transmissão não se restringe a fatores ambientais, se associando também a fatores imunológicos, nutricionais e genéticos, revelando ser um problema de saúde significativo em termos de magnitude, transcendência e vulnerabilidade (4,8).

A incidência de hanseníase no mundo apresentou uma redução considerável nas últimas décadas, tendo em vista o compromisso assumido pela Organização Mundial da Saúde

em 1991, o qual buscou eliminar a hanseníase até o ano de 2000 (2,5,6,9). Os objetivos definidos pelo Ministério da Saúde para combater a hanseníase até 2022 incluem: diminuir em 23% os casos de hanseníase em crianças e em 12% os casos em adultos com grau 2 de deficiência física, além de implementar canais de denúncia de práticas discriminatórias contra pessoas afetadas pela hanseníase em todas as unidades federativas (2).

No entanto, mesmo havendo essa busca por melhoria, os índices do Brasil apresentam-se ainda bastante desfavoráveis, surgindo inúmeros novos casos, evidenciando a necessidade de serem adotadas novas ações de controle e de vigilância (3,5,6,7). Essas ações de controle e vigilância são essenciais para a detecção e tratamento precoce, tendo em vista a necessidade urgente de se iniciar o tratamento com a poliquimioterapia, prevenindo os danos físicos severos, que podem resultar em incapacidades no indivíduo afetado e também implicações sociais e econômicas significativas (5,6,7,8).

Diante do exposto, a realização de um estudo de análise epidemiológica sobre os casos de hanseníase no Brasil é de extrema importância para a compreensão da distribuição temporal e espacial da doença, a sua incidência entre diferentes grupos populacionais e diferentes faixas etárias (5,7). Compreender essas variáveis permite ao sistema de saúde identificar áreas geográficas e populações mais vulneráveis, possibilitando a alocação direcionada de recursos e a implementação de estratégias de controle mais eficazes, bem como ao mapear a distribuição espacial, as autoridades de saúde podem identificar regiões com alta incidência da doença, permitindo a intensificação de ações de vigilância e prevenção nessas áreas. Além disso, ao analisar a hanseníase por sexo, é possível detectar padrões específicos que podem orientar campanhas de conscientização e intervenções de saúde pública mais adequadas para cada grupo, seja na detecção precoce, no tratamento ou na reabilitação.

Em suma, a relevância desse estudo justifica-se na viabilidade de monitorar a eficácia das políticas de saúde e a ajustar as estratégias de combate à hanseníase conforme as mudanças na epidemiologia da doença, contribuindo para a redução da prevalência e da incidência, e, conseqüentemente, para a melhoria da qualidade de vida das populações afetadas.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

O objetivo deste estudo é analisar a distribuição espacial e temporal dos casos de hanseníase no Brasil no período dos anos de 2019 a 2023.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Almeja-se, de modo específico e direcionado, analisar estatisticamente a distribuição entre sexo biológico, faixa etária, escolaridade, classificação operacional, forma clínica, esquema terapêutico e tipo de saída.

METHODS / MÉTODO

Trata-se de um estudo ecológico com base em dados secundários extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), disponível no sítio eletrônico DATASUS (<https://datasus.saude.gov.br/>). Foram coletados dados referentes ao período de 2019 a 2023. A plataforma notifica que as bases de dados referentes aos anos de 2020 e 2023 foram atualizadas pela última vez no mês de julho (07) de 2023 e que poderão haver revisões desses dados, destacando-se o ano de 2023, cujo momento de atualização não foi até ao final do ano.

O estudo ecológico visa analisar grupos populacionais, dada a justificativa de que informações como taxa de incidência e prevalência devem considerar grupos e não apenas indivíduos isolados do grupo. O estudo ecológico contribui diretamente para a visibilidade de determinadas patologias, o que contribui para planejamentos de ações, políticas e projetos em saúde pública (1).

Esse estudo foi realizado em 5 etapas, sendo: 1) definição do objetivo e variáveis do estudo; 2) pesquisa e extração de dados relevantes no SINAN; 3) organização dos dados em planilha no Google Planilhas (empresa Google) para confecção de tabelas e gráficos; 4) análises estatísticas dos dados extraídos, com cruzamento de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); e 5) confecção do artigo com discussões acerca dos resultados.

As variáveis do estudo foram: 1) o ano (tempo) foi definido como variável independente; 2) as variáveis dependentes foram frequência por região e unidade federal, sexo biológico, faixa etária, escolaridade, classificação operacional e forma clínica. Essas variáveis dependentes foram cruzadas e tabeladas com a variável independente.

Foram calculadas as taxas de prevalência para cada ano (período de 2019 a 2023, observação para os dados referentes ao ano de 2023, que estavam incompletos até o momento). Após isso, foi calculada uma taxa média de prevalência. O cálculo de prevalência levou em conta uma taxa por cem mil habitantes. Os dados referentes ao tamanho da população serão coletados em fonte de dados do IBGE, considerando censos populacionais e estimativas, conforme disponibilidade (13).

As análises estatísticas descritivas foram realizadas com auxílio do software Bioestat 5.3 (desenvolvido pelo Instituto Mamirauá, disponível em

<https://mamiraua.org.br/downloads/programas/>). Foram calculadas médias, mediana e desvios padrões e empregados os seguintes testes estatísticos: Kruskal-wallis (para três ou mais grupos de variáveis) e teste de Mann-Whitney (para comparar dois grupos). Para a realização dos testes estatísticos, adotou-se um nível de significância ($\alpha = 0,05$). Foram calculados modelos regressão linear simples para os cruzamentos das variáveis ano com número de casos (população geral) e ano com número de casos (sexo feminino e masculino, separados). Os modelos de regressão linear simples foram calculados com base apenas no período de 2019 a 2022, pois os dados referentes ao ano de 2023 estavam incompletos e poderiam comprometer os modelos (12).

Os dados foram apresentados na forma de tabelas e gráficos, conforme melhor forma de apresentação.

Para o embasamento teórico do trabalho foi realizada uma busca com caráter auxiliar na literatura acerca da temática a fim de complementar e discutir os achados deste estudo nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scielo, LILACS e Google Acadêmico.

Este estudo está dispensado de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) por utilizar dados secundários de caráter público, conforme a Resolução CNS nº 510/2016, que se aplica a pesquisas nas Ciências Humanas e Sociais que não envolvem identificação direta dos sujeitos. A Resolução CNS nº 466/2012 também é mencionada como referência geral para pesquisas envolvendo seres humanos. Além disso, o estudo segue as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018), que permite o uso de dados públicos sem consentimento, desde que respeitados os princípios de finalidade e necessidade (19,20,21).

RESULTS / RESULTADOS

A análise dos dados permite inferir que a região Nordeste possui o maior número de casos (50.732 casos no período). Calculou-se uma média de casos no período por região de 23.859,8 ($\pm 17.109,6$) - com mediana 21.698 - e por unidade federativa de 4418,5 ($\pm 4.401,86$) - com mediana 2.421, conforme elucidado na Tabela 1. A análise das diferenças estatísticas realizada por meio da aplicação do teste de Kruskal-wallis demonstrou um resultado significativo de $p = 0,005$, indicando uma heterogeneidade entre as medianas das distribuições anuais dos casos nas cinco regiões brasileiras.

No período destacado, ainda, observou-se uma média de casos por ano (considerando os dados parciais de 2023) de 23.859,8 ($\pm 10.376,62$) - com mediana de 24.858. O cálculo da média de casos por ano (considerando apenas o período de 2019 a 2022) é de 27.891,25 ($\pm 5.934,22$) - com mediana 25.64.

Com o objetivo de visualizar a diferença entre o número de casos na população geral foi calculado um coeficiente de determinação entre o ano e variação do número de casos resultando em $R^2 = 0,408$. Para fins de melhor compreensão destes dados, destaca-se que a sigla “Ign/Branco” significa ignorado ou em branco.

Tabela 1. Distribuição dos casos por região e unidade federal por ano.

Região/UF notificação	de	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Região Norte		7082	4330	4495	4423	1368	21698
Rondônia		636	460	486	485	169	2236
Acre		133	99	133	174	40	579
Amazonas		519	313	422	461	105	1820
Roraima		123	56	85	68	19	351
Pará		3512	2178	2208	2050	662	10610
Amapá		165	91	78	91	27	452
Tocantins		1994	1133	1083	1094	346	5650
Região Nordeste		15204	9911	10886	11672	3059	50732
Maranhão		4268	2575	2727	3096	914	13580
Piauí		1164	726	881	991	263	4025
Ceará		1945	1425	1538	1484	269	6661
Rio Grande do Norte		229	220	239	216	56	960
Paraíba		748	459	509	526	179	2421
Pernambuco		3313	2144	2297	2501	619	10874
Alagoas		371	285	347	333	87	1423
Sergipe		381	307	308	314	112	1422
Bahia		2785	1770	2040	2211	560	9366
Região Sudeste		4877	3355	3851	4146	1222	17451
Minas Gerais		1498	1048	1200	1367	434	5547
Espírito Santo		650	318	383	474	264	2089
Rio de Janeiro		1130	721	840	792	200	3683
São Paulo		1599	1268	1428	1513	324	6132
Região Sul		1098	740	859	873	285	3855
Paraná		754	499	541	535	165	2494
Santa Catarina		219	158	192	211	86	866
Rio Grande do Sul		125	83	126	127	34	495
Região Centro-Oeste		8365	5309	4767	5322	1800	25563
Mato Grosso do Sul		644	367	362	372	89	1834

Mato Grosso	5626	3475	2945	3516	1324	16886
Goiás	1807	1161	1202	1198	315	5683
Distrito Federal	288	306	258	236	72	1160
TOTAL	36626	23645	24858	26436	7734	119299

Fonte: Adaptado pelos autores, com base nos dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) disponível em <https://datasus.saude.gov.br/>.

As taxas de prevalência de hanseníase no Brasil entre 2019 e 2023 foram calculadas com base nos casos notificados e nas estimativas populacionais anuais do IBGE (exceto o ano de 2022 que houve o censo populacional). A fórmula utilizada para calcular a prevalência foi “(número de casos ÷ população total) x 100.000”. Os casos notificados e as populações estimadas foram: 36.626 casos e 210.147.125 habitantes em 2019; 23.645 casos e 211.755.692 habitantes em 2020; 24.858 casos e 213.317.639 habitantes em 2021; 26.436 casos e 203.080.756 habitantes em 2022; e 7.734 casos e 212.583.750 habitantes em 2023. As taxas de prevalência calculadas foram: 2019, 17,43 (variação de 16,56 - 18,30); 2020, 11,16 (variação de 10,60 - 11,72); 2021, 11,65 (variação de 11,07 - 12,23); 2022, 13,01 (variação de 12,36 - 13,66); e 2023, 3,64 (variação de 3,46 - 3,82) (13).

Esses intervalos de variação refletem uma margem de até 5%, que foi considerada devido aos fatores relacionados às estimativas populacionais do IBGE e à possível subnotificação de casos, oferecendo uma visão mais realista das possíveis variações nas taxas ao longo do período analisado. Outro detalhe importante é que os dados de 2023 foram colocados apenas para fins de ilustração do momento até o mês de julho daquele ano, pois os dados completos deste ano ainda não haviam sido completamente enviados ao sistema.

A interpretação sistemática desses dados foi feita com um modelo de regressão linear simples de acordo com o gráfico 1, que descreve o modelo para a distribuição anual dos casos (população geral) de hanseníase apenas do ano de 2019 a 2022, pois o ano de 2023 ainda não estava com o número de casos atualizado, podendo assim prejudicar o modelo de regressão. A equação da regressão linear simples é $y = -2936 \cdot x + 32295$.

Gráfico 1 - Modelo para a distribuição anual dos casos (população geral) de hanseníase (2019-2022).

Fonte: Adaptado pelos autores, com base nos dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) disponível em <https://datasus.saude.gov.br/>.

A tabela 2 explana informações a respeito da distribuição dos casos por ano e sexo biológico. A análise desses dados, após cálculo de modelo de regressão para ambos os sexos independentemente, retornou as equações $y = -1518*x + 18370$, $R^2 = 0,392$ (sexo masculino) e $y = -1417*x + 13923$, $R^2 = 0,425$ (sexo feminino). A aplicação do teste de Mann-Whitney calculou um valor de $p = 0,2506$ (maior que 0,05), sugerindo que não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre as medianas dos dois grupos.

Tabela 2. Distribuição dos casos por sexo e por ano.

Sexo	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Ignorado	2	-	-	-	-	2
Masculino	20685	13757	14580	15351	4471	68844
Feminino	15939	9888	10278	11085	3263	50453
Total	36626	23645	24858	26436	7734	119299

Fonte: adaptado pelos autores, com base nos dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) disponível em <https://datasus.saude.gov.br/>.

A tabela 3 apresenta a distribuição dos casos por faixa etária e por ano. Foi aplicado o teste de Kruskal-Wallis, obtendo-se resultado de $p < 0,0001$, revelando que há diferenças estatisticamente significativas entre as medianas dos grupos de faixas etárias.

Tabela 3. Distribuição dos casos por faixa etária e por ano.

Faixa Etária	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Menor 1 ano	-	-	1	1	-	2
1 a 4 anos	70	43	39	34	8	194
5 a 9 anos	531	311	290	306	84	1522
10 a 14 anos	1250	705	631	697	216	3499
15 a 19 anos	1520	969	984	1000	277	4750
20 a 29 anos	3760	2464	2430	2550	707	11911
30 a 39 anos	6005	3763	3556	3608	1026	17958
40 a 49 anos	7220	4650	5082	5360	1594	23906
50 a 59 anos	7259	4534	4920	5360	1563	23636
60 a 69 anos	5516	3789	4048	4475	1321	19149
70 a 79 anos	2605	1820	2192	2306	732	9655
80 anos e mais	889	597	685	739	206	3116

Fonte: adaptado pelos autores, com base nos dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) disponível em <https://datasus.saude.gov.br/>.

Informações acerca da distribuição por escolaridade e ano podem ser consultadas na tabela 4. A aplicação do teste de Kruskal-Wallis resultou em $p < 0,0001$, indicando que existe diferença significativa entre as medianas dos grupos segmentados por escolaridade.

Tabela 4. Distribuição dos casos por escolaridade e por ano.

Escolaridade	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Ign/Branco	6587	5119	6009	6457	1840	26012
Analfabeto	3059	1771	1801	1798	553	8982
1ª a 4ª série incompleta do EF	6822	3974	4163	4324	1250	20533
4ª série completa do EF	2642	1561	1679	1701	523	8106
5ª a 8ª série incompleta do EF	5385	3236	3156	3364	983	16124
Ensino fundamental completo	2388	1451	1541	1597	507	7484
Ensino incompleto médio	2433	1575	1563	1714	479	7764
Ensino completo médio	5161	3394	3404	3856	1089	16904

Educação superior incompleta	533	391	379	339	106	1748
Educação superior completa	1419	1032	1063	1178	375	5067
Não se aplica	197	141	100	108	29	575
TOTAL	36626	23645	24858	26436	7734	119299

Fonte: adaptado pelos autores, com base nos dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) disponível em <https://datasus.saude.gov.br/>.

Na tabela 5 são apresentados dados referentes à distribuição por ano e classificação operacional da doença. Aplicando o teste de Mann-Whitney, obteve-se um $p = 0,0163$. Portanto, indicando que existe diferença significativa entre as medianas desses grupos.

Foi calculado uma equação de regressão linear simples para classificação paucibacilar ($y = -1110 \cdot x + 6332$, $R^2 = 0,759$) e para a classificação multibacilar ($y = -4389 \cdot x + 28506$, $R^2 = 0,685$). O coeficiente de determinação (R^2) para forma paucibacilar indica que o modelo explica cerca de 75,9% da variação em y é explicada pelo modelo, o que indica um bom ajuste do modelo aos dados. O coeficiente de determinação (R^2) para forma multibacilar indica que o modelo explica cerca de 68,5% da variação em y , indicando um ajuste razoável do modelo.

Tabela 5. Distribuição dos casos por classificação operacional e por ano.

Classe Diag.	Operac.	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Ign/Branco		23	12	21	35	12	103
PAUCIBACILAR		6933	4017	4072	4295	1244	20561
MULTIBACILAR		29670	19616	20765	22106	6478	98635
TOTAL		36626	23645	24858	26436	7734	119299

Fonte: adaptado pelos autores, com base nos dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) disponível em <https://datasus.saude.gov.br/>.

Considerando o período de 2019 a 2023, calculou-se uma média anual de 4380 ($\pm 1807,98$) casos na forma virchowiana, uma média de 915,2 ($\pm 343,37$) para casos Ign/Branco, 2324,8 ($\pm 1088,38$) para casos com forma indeterminada, 2330 ($\pm 1052,97$) com forma tuberculoide, 12366,8 ($\pm 5609,51$) com forma dimorfa e 1543 ($\pm 579,37$) para casos não classificados. No período de 2019 a 2022 observou-se uma média de 5127,75 ($\pm 794,26$) casos na forma virchowiana, uma média de 1054,25 ($\pm 168,23$) para casos Ign/Branco, 2722,75 ($\pm 723,64$) para casos

com forma indeterminada, 2736 ($\pm 615,98$) para casos com forma tuberculoide, 14467,5 ($\pm 3540,60$) com forma dimorfa e 1783 ($\pm 252,12$) para casos não classificados.

Os casos classificados como forma dimorfa da hanseníase foram os responsáveis pela maioria dos casos no período de 2019 a 2023, sendo cerca de 51,83% do total de casos. Os casos com forma indeterminada da hanseníase contabilizaram cerca de 9,74% do total do período. Houveram um total de cerca de 6,47% dos casos não classificados nas formas clínicas e cerca de 3,84% dos casos como Ign/Branco.

DISCUSSIONS / DISCUSSÃO

A prevalência elevada da hanseníase no Nordeste pode ser atribuída, em grande parte, à precariedades das condições de vida e à falta de acesso a serviços de saúde de qualidade. Comparativamente, regiões como o Sudeste, que historicamente investiram mais em infraestrutura de saúde e campanhas educativas, apresentam menores taxas de incidência. De acordo com estudos recentes, a falta de saneamento básico e a alta densidade populacional são fatores-chave para a manutenção da hanseníase no Nordeste (9,14,15).

A alta proporção de casos com informações em branco sugere uma subnotificação significativa e uma descrição inadequada dos casos de hanseníase no Brasil. Essa limitação na qualidade dos dados compromete a interpretação precisa dos indicadores epidemiológicos, dificultando o desenvolvimento de políticas públicas direcionadas e adaptadas à realidade regional. Como resultado, as estratégias de controle da hanseníase podem ser prejudicadas, contribuindo para a perpetuação da transmissão da doença (15).

Os modelos de regressão indicam uma tendência de redução gradual no número de casos de hanseníase ao longo dos anos em diversas regiões do Brasil. No entanto, áreas como o Norte e o Nordeste continuam a apresentar altos índices de prevalência e incidência, destacando a persistência da hanseníase em contextos mais vulneráveis. Apesar da tendência de queda em nível nacional, o Brasil ainda enfrenta uma situação de endemidade, especialmente nas regiões mais afetadas, onde a transmissão continua ativa, também evidenciado no estudo de Silva et al. (17), onde eles avaliaram a distribuição espacial da hanseníase no estado de Pernambuco, localizado no nordeste brasileiro.

Embora os dados mostrem uma tendência geral de redução dos casos, o coeficiente de determinação ($R^2 = 0,408$) indica que essa diminuição é moderada, sugerindo que outros fatores ainda contribuem significativamente para a manutenção da endemidade da hanseníase, principalmente em regiões vulneráveis.

A prevalência calculada para os anos mais recentes demonstra uma variação considerável, especialmente no ano de 2022, o que pode refletir não apenas a subnotificação, mas também a

mobilidade populacional e mudanças nas práticas de notificação devido à pandemia de COVID-19.

A predominância da hanseníase em homens em comparação às mulheres reflete uma interseção complexa de fatores biológicos, sociais e comportamentais. Biologicamente, pode haver variações na resposta imunológica entre os sexos, influenciando a susceptibilidade à doença. No entanto, fatores comportamentais provavelmente desempenham um papel mais significativo. Homens frequentemente estão mais expostos a ambientes laborais de risco e têm menor tendência a procurar serviços de saúde, ou o fazem de forma tardia. Essa resistência em buscar atendimento, somada à maior exposição a condições ambientais favoráveis à transmissão do *Mycobacterium leprae*, pode explicar a maior incidência entre homens nesse período, corroborando com os achados de Lopes et al. (16).

Embora haja essa predominância, os dados não mostram uma diferença estatisticamente significativa entre os casos masculinos e femininos ($p = 0,2506$), o que sugere que fatores sociais, ocupacionais e comportamentais que tipicamente influenciam a prevalência de hanseníase entre os homens e mulheres podem estar atenuados pela exposição e pelo acesso aos serviços de saúde de forma relativamente similar entre os sexos. Entretanto, é importante aprofundar essa análise para considerar possíveis variações regionais e demográficas dentro de cada grupo de gênero. Esses achados se relacionam aos achados de Braga et al. (18) que também estão nesta perspectiva.

Quando se observa a distribuição de casos por faixa etária, a análise revelou uma diferença significativa entre as medianas das diferentes faixas etárias ($p < 0,0001$). Este resultado corrobora a literatura, que aponta que as faixas etárias mais avançadas tendem a apresentar maior prevalência de hanseníase, devido à exposição prolongada a fatores de risco e, muitas vezes, ao atraso no diagnóstico, assim como por conta do longo período de incubação. Por outro lado, os casos em crianças e adolescentes indicam uma transmissão ativa da doença, o que evidencia que a hanseníase não está sob controle no Brasil, mesmo com as medidas preventivas existentes.

A escassez de capacitação entre os profissionais de saúde brasileiros para diagnosticar precocemente a hanseníase é um dos fatores críticos que contribuem para a persistência da doença em formas mais graves e difíceis de tratar, como a forma dimorfa e a forma virchowiana. Apesar dos avanços na formação médica no Brasil, muitos profissionais ainda não estão adequadamente preparados para reconhecer os sinais e sintomas iniciais da hanseníase, o que resulta em diagnósticos tardios (22).

Essa falta de capacitação é particularmente problemática nas regiões endêmicas, onde o diagnóstico precoce é essencial para interromper a cadeia de transmissão da doença. A hanseníase, em seus estágios iniciais, pode se manifestar de forma sutil, com sinais como manchas hipocrômicas ou anestésicas na pele, que podem facilmente ser confundidas com outras condições dermatológicas menos graves. A ausência de treinamento

adequado impede que os profissionais de saúde, especialmente aqueles que atuam em áreas com maior incidência, identifiquem e tratem precocemente os pacientes, contribuindo para o avanço da doença para formas mais graves (23,25).

As formas dimorfa e virchowiana da hanseníase estão associadas a uma carga bacilar elevada e a uma resposta imunológica ineficaz contra o *Mycobacterium leprae*. A forma dimorfa, que predomina entre os casos de hanseníase no Brasil no período de 2019 a 2023, corresponde a 51,83% dos casos totais, destacando-se como a principal apresentação clínica da forma multibacilar. Ambas as formas graves da doença não só aumentam o risco de complicações, como também prolongam a necessidade de tratamento, o que pode levar a incapacidades físicas permanentes. A forma virchowiana, em particular, está associada à disseminação sistêmica do bacilo, afetando múltiplos órgãos e sistemas e resultando em danos significativos ao sistema nervoso periférico, olhos, articulações e outros tecidos.

O diagnóstico tardio, portanto, não apenas atrasa o início do tratamento, mas também favorece a progressão da doença para essas formas mais severas. Além disso, a falta de diagnóstico precoce e o tratamento inadequado também aumentam a disseminação da doença na comunidade, já que pacientes não tratados continuam a ser fontes de infecção (25). Isso é particularmente preocupante em regiões com infraestrutura de saúde deficiente, onde o acesso aos serviços médicos é limitado e o acompanhamento regular dos casos é dificultado (24,25).

Na análise observa-se uma variação significativa entre os diferentes níveis de educação. A categoria "Ignorado/Branco" apresenta o maior número de casos em todos os anos, totalizando 26.012 casos no período, evidenciando possíveis lacunas na coleta de dados. Dentre os casos com informações disponíveis, os indivíduos com escolaridade de "1ª a 4ª série incompleta do ensino fundamental" representam uma parcela expressiva, com 20.533 casos, seguida por aqueles com "5ª a 8ª série incompleta do ensino fundamental", que contabilizam 16.124 casos. Essas duas categorias, referentes a pessoas com baixa escolaridade, concentram a maioria dos casos de hanseníase, o que reflete a vulnerabilidade desse grupo populacional em relação à doença (24,25). Além disso, o número de casos entre indivíduos analfabetos também é considerável, somando 8.982 ocorrências no período. Por outro lado, observa-se uma diminuição progressiva dos casos à medida que o nível de escolaridade aumenta, com 5.067 casos entre pessoas com ensino superior completo. Essa distribuição reforça a correlação entre baixos níveis educacionais e a maior incidência de hanseníase, sugerindo que a falta de acesso à educação pode estar associada a condições socioeconômicas que favorecem a transmissão e a progressão da doença (24,25).

É necessário também discutir a persistência da hanseníase em populações específicas, como aquelas em situação de vulnerabilidade social, incluindo comunidades indígenas e quilombolas. Essas populações enfrentam barreiras adicionais no acesso à saúde, que podem incluir o isolamento geográfico,

a discriminação, e a falta de recursos. A análise dos dados epidemiológicos deve, portanto, considerar as particularidades dessas populações ao planejar intervenções de saúde pública (26,27).

Para resolver a problemática da hanseníase no Nordeste e nas demais regiões afetadas, é fundamental a implementação de políticas públicas que abordem os determinantes sociais da saúde, melhorando as condições de vida e reduzindo as desigualdades regionais. Investimentos em educação e campanhas de conscientização são essenciais para combater o estigma associado à doença e promover a busca precoce por tratamento. Além disso, a ampliação da cobertura e a capacitação dos profissionais de saúde, especialmente em áreas rurais e periféricas, são ações necessárias para reverter o quadro atual (23,24,25).

Outro aspecto crucial é a vigilância contínua e a pesquisa epidemiológica. Os dados obtidos devem ser utilizados para monitorar a evolução da doença e ajustar as estratégias de controle conforme as necessidades regionais (24). O desenvolvimento de novas tecnologias para o diagnóstico e tratamento, assim como a integração dessas inovações nos sistemas de saúde, poderá contribuir significativamente para a erradicação da hanseníase no Brasil.

CONCLUSION / CONCLUSÃO

Conclui-se portanto, que a incidência dos casos de hanseníase estão diretamente ligados aos investimentos públicos em infraestrutura, especialmente no saneamento básico, dada a distopia de cenários entre regiões de menor investimento como o nordeste e norte em comparação com o sudeste do país. Ademais, a subnotificação dos casos, como demonstrado no trabalho, representa fator impactante na conjuntura nacional, uma vez que limita os esforços de entidades públicas e representativas no tocante à alternativas de resolução.

A maior incidência dos casos no sexo masculino necessita de investigação mais acurada em trabalhos futuros, uma vez que pode estar relacionada tanto a componentes biológicos, quanto comportamentais, sendo necessário, portanto, a correção de hábitos nocivos que possam estar corroborando com a perpetuação da conjuntura.

Por fim, pode-se citar que a capacitação dos profissionais de saúde para reconhecer e tratar a doença é fator imperioso para a qualidade de vida da população, uma vez que a doença pode evoluir com sequelas permanentes para os indivíduos, prejudicando o sistema de saúde pela necessidade de suporte farmacológico e a previdência social do país.

REFERENCES / REFERÊNCIAS

1. Bedaque HP, Bezerra ELM (orgs.). Descomplicando MBE: uma abordagem prática da medicina baseada em evidências. Natal, RN: Caule de Papiro. 2018; 310:1.
2. Linhares MSC, Kerr LRFS, Kendall C, et al. Spatial distribution pattern of new leprosy cases under 15 years of age and their contacts in Sobral, Ceará, Brazil. *Cien Saude Colet*.

2022;27(4):1641-1652. doi:10.1590/1413-81232022274.06902021

3. Queirós MI, Ramos AN Júnior, Alencar CH, et al. Clinical and epidemiological profile of leprosy patients attended at Ceará, 2007-2011. *An Bras Dermatol*. 2016;91(3):311-317. doi:10.1590/abd1806-4841.20164102
4. Santos SD, Penna GO, Costa Mda C, et al. Leprosy in children and adolescents under 15 years old in an urban centre in Brazil. *Mem Inst Oswaldo Cruz*. 2016;111(6):359-364. doi:10.1590/0074-02760160002
5. Campos MRM, Batista AVA, Guerreiro JV. Perfil Clínico-Epidemiológico dos Pacientes Diagnosticados com Hanseníase na Paraíba e no Brasil, 2008 – 2012. *Revista Brasileira de Ciências da Saúde*, João Pessoa. 2018;22(1):79-86.
6. Araújo MG. Hanseníase no Brasil [Leprosy in Brazil]. *Rev Soc Bras Med Trop*. 2003;36(3):373-382.
7. Pereira TM, Silva LMSD, Dias MSA, et al. Temporal trend of leprosy in a region of high endemicity in the Brazilian Northeast. *Rev Bras Enferm*. 2019;72(5):1356-1362. Published 2019 Sep 16. doi:10.1590/0034-7167-2018-0682
8. Araújo KMF, Gomes LCF, Lana FCF. Análise espacial do risco de adoecimento da hanseníase em um estado do nordeste brasileiro. *Revista Baiana de Enfermagem*. 2020;34(1):1-10. doi: 10.18471/rbe.v34.37902.
9. Fujishima MA, Lemos LXO, Matos HJ. Distribuição espacial da hanseníase em menores de 15 anos de idade, no município de Belém, estado do Pará, Brasil. *Revista Pan-Amazônica de Saúde*. 2020;11(1):1-9. doi: 10.5123/s2176-6223202000229.
10. Costa AKAN, Pfrimer IAH, Menezes AMF, et al. Aspectos clínicos e epidemiológicos da hanseníase. *Revista de Enfermagem*. 2019;13(1):353-362.
11. Montgomery DC, Peck EA, Vining GG, et al. *Introduction to Linear Regression Analysis*. 5 ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2021.
12. Ayres M, Ayres JR M, Ayres DL, et al. *BioEstat 5.3: aplicações estatísticas nas áreas das ciências biomédicas*. Belém, PA: Sociedade Civil Mamirauá, 2021.
13. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) (Brasil). Estimativas da População. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=17283&t=downloads>. Acesso em: 03 set. 2024.
14. Ribeiro DM, Lima BVM, Marcos, EAC, et al. Panorama epidemiológico da Hanseníase, doença tropical negligenciada que assola o nordeste brasileiro. *Research, Society And Developmen*. 2022;11(1):e23111124884. doi: 10.33448/rsd-v11i1.24884.
15. MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). Hanseníase. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/h/hansenia#:~:text=Sinais%20e%20sintomas&text=%C3%81reas%20com%20diminui%C3%A7%C3%A3o%20dos%20pulos,alguns%20casos%20avermelhados%20e%20dolorosos>. Acesso em: 05 set. 2024.
16. Lopes FC, Ramos ACV, Pascoal LM, et al. Leprosy in the context of the Family Health Strategy in an endemic scenario in Maranhão: prevalence and associated factors. *Hanseníase no contexto da Estratégia Saúde da Família em cenário endêmico do Maranhão: prevalência e fatores associados*. *Cien Saude Colet*. 2021;26(5):1805-1816. doi: 10.1590/1413-81232021265.04032021
17. Silva MLFI, Farias SJM, Silva APSC, et al. Padrões espaciais dos casos novos de hanseníase em um estado nordestino do Brasil, 2011–2021. *Revista Brasileira de Epidemiologia*. 2023;26(1):e230014. doi: 10.1590/1980-549720230014.2.
18. Braga IO, Costa HB, Lima FR, et al. Diferenças clínicas e demográficas entre homens e mulheres na hanseníase. *Hansenologia Internationalis: hanseníase e outras doenças infecciosas*. 2019;44(1):40-40. doi: 10.47878/hansenologia.2019.v44.34088.
19. BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016. Aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 24 maio 2016.

- Disponível em:
<https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf>.
Acesso em: 05 set. 2024.
20. BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 13 jun. 2013. Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>. Acesso em: 05 set. 2024.
21. BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm. Acesso em: 05 set. 2024.
22. Cardoso GCP, Santos EM, Oliveira EA, et al. Capacitação para o controle da hanseníase: avaliação e contribuições para a gestão. *Saúde em Debate*. 2023; 47(137):90-10. doi: 10.1590/0103-1104202313706.
23. Macêdo MS, Barbosa NS, Almeida PD, et al. Práticas dos profissionais de saúde da atenção primária diante da hanseníase: revisão de escopo. *Revista Brasileira de Enfermagem*. 2024;77(2):1-9. doi: 10.1590/0034-7167-2023-0207pt.
24. Silva MSM, Griep R, Sandri JC. Hanseníase e educação: uma análise dos determinantes sociais da saúde no município de cascavel-pr. *Research, Society And Development*. 2022;11(14):1-12. doi: 10.33448/rsd-v11i14.35704.
25. Castro GRS, Silva RRS. Relação entre nível de escolaridade com a continuidade do tratamento para hanseníase no Brasil de 2017 a 2022. *Research, Society And Development*. 2023;12(9):1-14. doi: 10.33448/rsd-v12i9.43137.
26. Lopes VAS, Rangel EM. Hanseníase e vulnerabilidade social: uma análise do perfil socioeconômico de usuários em tratamento irregular. *Saúde em Debate*. 2014;38(103):817-829. doi: 10.5935/0103-1104.20140074.
27. Silva LC, Almeida LQ. Os casos de hanseníase e a vulnerabilidade social no município de natal, rn, brasil: análise das ocorrências e das áreas de risco à saúde pública. *Hygeia - Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde*. 2018;14(28):13-31. doi: 10.14393/hygeia142802.